

वृद्धाचे कौटुंबिक व सामाजिक समायोजन

डॉ. लोकेश बी. नदेश्वर,

अनिकेत समाजकार्य महाविद्यालय, वर्धा

Email:proflolesh123@gmail.com

प्रस्तावना:

वर्तमान स्थितीत भारतीय समाजात संयुक्त कुटुंबाचे विघटन झाल्यामुळे वृद्ध महिलांच्या विविध समस्या निर्माण झाल्या आहेत. आधुनिक काळात औद्योगिकरण, शहरीकरण, पाश्चिमात्यीकरण, शिक्षणाचा प्रसार, व्यक्तीवादी विचारसरणीचा प्रभाव अशा अनेक कारणामुळे भारतीय समाजजीवनात परिवर्तन झाले आहेत. जीवनाच्या विविध अंगात प्रगती होऊ लागली. ग्रामीण समुदायाकडून शहरी समुदायाकडे लोक जाऊ लागले. गृहोद्योग, शेती उद्योगातील पारंपारिक ज्ञान व साधने मागासलेली ठरली. संयुक्त कुटुंबाची जागा विभक्त कुटुंबाने घेतली आहे. वृद्धांचे मुल शहरात राहायला जातात व गावामध्ये वृद्धांना ठेवल्या जाते. वृद्धांचे मुल शहरामध्ये पैसा कमावण्यासाठी जातात. त्यामुळे वृद्ध व्यक्ती एकटेपणाचे जीवन जगतात. त्यांचा सांभाळ करण्यासाठी त्यांच्या जवळ कोणीच राहत नाही. त्यामुळे वृद्ध व्यक्तीच्या समस्या वाढल्या आहेत. सद्याच्या स्थितीत जातीसंस्था जाती पंचायत संस्था कालबाहय मानल्या गेल्या. व्यक्तीवादी विचारसरणीचा प्रभाव दैनंदिन जीवनात दिसू लागला. वृद्धांचे महत्व आणि कार्य ज्या सामाजिक परिस्थितीत होते ती परिस्थिती बहुतांशी बदलली आहे. अशा विपरित परिस्थितीमुळे भारतीय समाजात वृद्धांची समस्या निर्माण झालेली आढळते. संयुक्त राष्ट्र संघाने १९९९ मध्ये आंतरराष्ट्रीय वृद्ध वर्ष घोषित केले आहेत. वृद्धापकाळाचा विचार करित असताना वृद्धावस्थेला मानवी जीवनातील शेवटची अवस्था म्हणून निर्देशले जातात. वृद्ध काळाची सुरुवात वयाच्या ६० वर्षापासून होते. त्यामुळे वृद्धांत शारिरिक बदल जाणवतो. केस पांढरे येते व त्वचावर सुरकुत्या पडतात. हाड ठिसूळ होतात. डोळ्यांने त्यांच्या दिसत नाही. पचन क्रियेत बिघाड अशा पद्धतीचा त्यांच्या शरीरात बदल होतो.

वृद्ध महिलांना कुटुंबामध्ये सांभाळून घेतले जात नाही. तसेच त्यांना कुटुंबात महत्व दिल्या जात नाही. वृद्धांना वाढत्यावयानुसार शारिरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, परावलंबीच या समस्या वृद्ध महिलांना येतात. विविध आजार या वयात निर्माण होतात. त्यामुळे दवाखान्याकरिता त्यांना पैसा लागतो. आर्थिक समस्या मोठ्या प्रमाणात वृद्धांना निर्माण होतात. वृद्धांच्या खर्चामुळे त्यांच्या कुटुंबात वाद निर्माण होतो. खर्चाच्या त्रासापायी वृद्धांवर कुटुंबात लक्ष दिल्या जात नाही तर या कारणामुळे वृद्धांच्या मानसिकतेवर परिणाम होतो. वृद्धांमध्ये वाढत्या वयानुसार मानसिक बदल त्यांच्यात जाणवतो. सतत बडबड करणे. आपलाच हट्ट धरणे. इतर कुटुंबातील व्यक्तींवर नाव बोट ठेवणे अशा प्रकारचे कुटुंबात वर्तन करतात. त्यामुळे कुटुंबात वृद्ध व्यक्तींना ठेवण्यास कंटाळा येतो. त्यामुळे वृद्ध निराधार बनतात. त्यांना आधार दिल्या जात नाही. याही कारणामुळे निराधार वृद्ध रस्त्यावर भिक्षा मागताना आपल्याला दिसून येतात. भिक्षा मागून पोटाची सोय करतात. वृद्धांच्या समस्या आपल्याच देशात दिसून येतात असे नाही. इतरही देशात वृद्धांच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. भारतामध्ये वृद्धांच्या समस्यांबद्दल बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहेत. वृद्ध महिलांना कुटुंबापासून दुरावल्या जातात. वृद्धांची मुले वेळ काढून एकही दिवस वृद्धांना गावाकडे बघायला जात नाहीत. वृद्ध महिलांना वृद्धाश्रमामध्ये पुढील आयुष्य जगावे लागते. अशा पद्धतीने भारतामध्ये वृद्ध महिलांना समस्या भेडसावत आहे. वृद्ध महिलांना एकाकी जीवन जगावे लागते. वर्तमान काळात मात्र वृद्धांना वेगळे ठेवण्याची प्रवृत्ती वाढत आहेत. वृद्ध कुटुंबात राहतात तर उर्वरित वृद्ध एकाकी जीवन जगतात. वृद्धांचा प्रश्न आधुनिक आहे. भारतातील वृद्धांच्या समस्यांचे स्वरूप सर्वच ठिकाणी सारखे

नाही. शहरी ग्रामीण व आदिवसी समाजातील वृद्धांचा प्रश्न पूर्णपणे वेगळा आहे. आधुनिकीकरणाचा व वृद्धांच्या प्रश्नाचा घनिष्ठ संबंध आहेत. ज्या समाजात आधुनिकीकरणाची प्रक्रिया प्रगत झाली असेल त्या समाजात वृद्धांचा प्रश्न निर्माण झाला आहेत. वास्तविक पाहता वृद्धापकाळात वृद्ध इतरांवर अवलंबून राहतात. इतरांची गरज असते. व्यक्ती शारिरिक व मानसीक दृष्टिने थकलेली असते. अशाच अवलंबित्वाच्या काळात वृद्धांना कामापासून दुर केले जातात. साधारण काम करण्या—या वर्गातील वृद्धांची दशा तर आणखीच चिंताजनक असते. कामगार म्हणून आयुष्यभर मिळवलेली मर्यादित उत्पन्ने गरजा भागवण्यात संपलेली असतात. वृद्धापकाळात उत्पन्नाचा इतर कोणताही मार्ग उरत नाही. कामगार वर्गातील वृद्धांची जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न करतो. यामुळे वृद्धांच्या समस्या निर्माण झाल्या. वृद्धांचा सांभाळ करणारी पर्यायी व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर अस्तित्वात नाही.

वृद्धावस्थेतील समस्या:

वृद्धांच्या समस्येच्या विचार करतांना प्रामुख्याने एक गोष्ट लक्षात ठेवणे अंत्यत आवश्यक आहे. ती म्हणजे जगातील सर्व वृद्धांच्या समस्या समान स्वरूपाच्या नाहीत. देश, समाज, संस्कृतीपरतवे आणि सामाजिक मूल्य परतवे संकेत व रूढी प्रमाणे समस्येचे स्वरूप भिन्न असते. पाश्चिमात्य देशांच्या तूलनेमध्ये भारतीय वृद्धांच्या समस्याची तिब्रता खूपच कमी आहे. आजही भारतात बहुतांश वृद्धव्यक्ती हे आपल्या कुटुंबासोबतच राहत आहे. परंतू दिवसेंदिवस याचे प्रमाण झपाट्याने कमी होवू लागले आहेत. हेही समाजाचे वास्तव नाकारून चालणार नाही. परिणामी वृद्धांचे लोकसंख्येतील ६.०० टक्के ते ७.०० टक्के देखील चिंताजनकच होय. वृद्धावस्था हा रोग किंवा व्याधी नाही. मानवी किंवा कोणत्याही प्राण्यामध्ये हि

अवस्था अपरिहार्य असते. वृद्धावस्था हि व्याधी नसली तरी वृद्धावस्थेच्या काळात अनेक शारिरीक आणि मानसीक व्याधी निर्माण होतात. वृद्धावस्था हि आयुष्याची संध्याकाळ असते. त्यामूळे वृद्धव्यक्तीची योग्य काळजी, सेवा सूश्रूषा करणे, मानसीक आणि कौटुंबिक शांतता लाभणे इत्यादी गोष्टी आवश्यक असतात. परंतु या गोष्टीची काळजी घेतली जात नाही उलट वृद्धांकडे दूरलक्ष केल्या जाते. त्यामूळे त्यांच्या वृद्धावस्थेत अनेक समस्या निर्माण होतात. वृद्धावस्थेतील महत्त्वाच्या समस्या या पुढील प्रमाणे—

१. शारिरीक समस्या :

वृद्धावस्थेत व्यक्तीच्या शरीरात बराच जैविक बदल घडून येतो. वाढत्या वयाबरोबर शरीरात बदल होत असतात. साधारणतः ५० वर्षांच्या वयानंतर हे बदल जाणवू लागतात. शारिरीक बदल हे अंतर्गत आणि बाह्यस्वरूपाचे असतात. बाह्य बदलावरून एखादी व्यक्ती वृद्ध आहे किंवा नाही हे चटकन ओळखता येते. केस पांढरे होणे, चेह—यावर व त्वचेवर सूरकृत्या पडणे, नाकांचा आकार बदलणे, चेह—यात बदल होणे, दात पडणे, खांदे खाली झुकणे, हातपायांना कंप सूटणे, इत्यादी प्रकारचे बाह्य बदल वृद्धावस्थेत आढळून येतात. तर अंतर्गत बदल मध्ये त्वचाक्षीण होणे, मनोनियंत्रणाचा अभाव, किडनी, पचनसंस्थे संबंधीच्या समस्या निर्माण होतात. ब्लडप्रेसर कमी जास्त होणे, कार्यशक्तीचा —हास कमी दिसणे, ऐकू न येणे, इत्यादी शारिरीक दोष निर्माण होतात.

२. मानसिक समस्या :

वृद्धावस्थेत शारिरीक बदल होतात त्याचप्रमाणे त्यांच्या मानसिकतेत बदल घडवून येतात. वयोमानाप्रमाणे मानसिक बदल होणे अपरिहार्य असते. वृद्धावस्थेत विचार शक्तीचा —हास होणे, कार्यक्षमता कमी होणे, काही शिकण्याची आवड नसणे, विसरभोळेपणा वाढणे, इत्यादी मानसिक बदल होतात. शुल्लक कारणांमूळे ते भांडण करतात. वृद्धावस्थेत व्यक्तीमध्ये न्युनगंडाची भावणा प्रामुख्याने आढळून येते. घरातील व्यक्ती आपल्याला विचारित नाही त्यांना आमची गरज राहिली नाही. कुनीही मान देत नाही अशा गोष्टीचाच विचार करतात. या गोष्टीचा परिणाम त्यांच्या वर्तनावर होतो. आणि अनेकदा वृद्धलोकांचे वर्तन विक्षिप्त होते.

३. आर्थिक समस्या :

वृद्धावस्थेमध्ये आर्थिक समस्या हि महत्त्वाची आहे. कारण वृद्धावस्थेत व्यक्तीची कार्यक्षमता कमी होते. व्यक्ती आर्थिक उत्पादनात सहभाग घेवू शकत नाही. नोकरी करण—या व्यक्ती ५८ किंवा ६० वर्षानंतर निवृत्त होतात. वृद्धापकाळामुळे व्यक्तीला कुणी काम देत नाही. जे लोक नोकरीवर असतात ते निवृत्त झाल्यानंतर घर बांधणे, मुला—मुलीचे लग्न करणे इत्यादी कारणासाठी पैसे खर्च करतात. निवृत्ती वेतनात कुटूंबाचा खर्च भागत नाही. याच काळात औषधांचा खर्च वाढतो. त्यामुळे कमी उत्पन्नात खर्च भागविणे शक्य होत नाही. ज्यांना निवृत्ती वेतन मिळते त्यांची विशेष अशी आर्थिक समस्या नसते. परंतु जे लोक नोकरी करित नव्हते, मोलमजुरी करून आपल्या कुटूंबाचे

पालनपोषण करायचे अशा वृद्धांना मात्र आर्थिक समस्या गंभीर आहेत. अनेक निराश्रित वृद्ध भिक्षा मांगतात परंतु पैसा नसल्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात.

४. सामाजिक समस्या :

वृद्धांचे प्रश्न हे व्यक्तीगत स्वरूपाचे असले तरी हे प्रश्न विशिष्ट वृद्धा पुरते सिमित नाहीत. देशातील बहुसंख्या वृद्धांच्या संदर्भात हे प्रश्न निर्माण झाले आहेत त्यामूळे वृद्धांची समस्या एक सामाजिक समस्या ठरली आहे. वृद्धांच्या समस्यांच्या परिणाम समाज जिवनावर देखील होत आहे त्यामूळे वृद्धांचे प्रश्न सोडविण्याची विशेष आवश्यकता भासत आहे. वृद्धावस्थेमुळे व्यक्ती निवृत्त होते. त्याचे आर्थिक नुकसान होते. कमी उत्पन्नामुळे वृद्धांना आपल्या गरजा कमी कराव्या लागतात. वृद्धात्वपूर्वी त्यांच्या समाजात वेगळा दर्जा व भूमिका असते परंतु वृद्धात्वामुळे त्यांचा दर्जा आणि भूमिकेत बदल होतो. दर्जा आणि भूमिकेत बदल झाल्यामुळे त्यांच्यात न्युनगंड निर्माण होतो तर काही वृद्ध पूर्वीचे भूमिकेनुसार मानसन्मान मिळावा अशी आशा व्यक्त करतात. परंतु आता त्यांना पूर्वीचा मान सन्मान मिळत नाही. तरूण मंडळी त्यांच्याशी फटकून वागतात त्यामुळे त्यांच्यात वैकल्य निर्माण होतो. व्यवसायातील किंवा कामाच्या क्षेत्रातील मित्रमंडळी पासून ते दुरावतात या सर्व गोष्टीचा परिणाम त्यांच्या सामाजिक संबंधावर होतो. व्यक्तीचे सामाजिक संबंध कमी होतात. ते एकाकीपणे जिवण जगतात. त्यामुळे वृद्धांच्या मनात सामाजिक असुरक्षतेची भावना निर्माण होते या गोष्टीचा परिणाम त्यांच्या कौटुंबिक जिवनावर होतो. वृद्धांचे विचार आणि कुटूंबातील तरूण लोकांचे विचार यांच्यात तफावत निर्माण होते. त्यातून कौटुंबिक तनाव आणि संघर्ष उद्भवतो. वृद्धलोक आपल्या कुटूंबातील सदस्याबद्दल इतर लोकांशी चर्चा करतात. आपला अनादर करतात व कुटूंबातील लोकांचे वर्तन आवडत नाही कारण वृद्धलोक हे जून्या मुल्य आणि प्रमाणकांना अधिक महत्व देतात तर तरूण मंडळी नविन मुल्य आणि प्रमाणकांचा स्विकार करतांना आढळतात. त्यामुळे वृद्ध आणि तरून या दोन पिढ्यामध्ये संघर्ष होतो आणि त्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होतात.

५. बौध्दीक समस्या :

वृद्धांना बौध्दीक समस्यांचा सामना करावा लागतो. कारण जुनी मुल्य व्यवस्था जावून त्या जागी नविन मुल्य व्यवस्था आलेली असते. त्यामुळे वृद्धांच्या कोणत्याही सल्ल्यांचा फारसा कुणालाही उपयोग नसतो. तसेच काळाचा विचार करतांना वृद्धांच्या सर्व कल्पना मान्य करणे ही तरूणांना शक्य नसते. परिणामी घरात तरूण व वृद्धव्यक्ती यांच्यात वारंवार संघर्ष होतात. संघर्ष करण्यासाठी शारिरीक स्थिती नसतांना देखील जर वृद्धांनी संघर्ष केला तर त्यांचीच पुन्हा जास्त शारिरीक हाणी होते तसेच रिकामा वेळ भरपूर असल्याने व दूस—यांकडे वेळेचा अभाव असल्याने त्यांना आपल्या भावना इतरांजवळ व्यवस्थित पध्दतीने व्यक्त करणे ही शक्य नसते. परिणामी एक तर वृद्ध स्वतःशीच बोलतात किंवा एकदम अबोल होतात. हि बौध्दीक समस्या बहुतेकांच्या संदर्भात निर्माण झालेली दिसून येतो.

उपाययोजना :

निवृत्ती वेतन सुरू करून किंवा वृद्धाश्रम सुरू करून वृद्धांची समस्या सुटणे शक्य नाही असे अलिकडच्या काळात जाणवू लागले आहे. कारण वृद्धांची समस्या केवळ अन्न, वस्त्र, निवारा, व आरोग्य याच घटकांशी संबंधीत नाही तर ती ब-याच प्रमाणात भावनिक पातळीवरची आहे. ढासळत्या मुल्य व्यवस्थेवर वृद्धांना समाजात राहणे अशक्य होत असेल तर तो दोष समाजाचा आहे. वृद्धांचा नाही हे मान्य केले पाहिजे. अनेक लोक तारुण्यात आपल्या वृद्धापकाळाची सोय करून ठेवतात. अनेक क्षेत्रात सेवा निवृत्तीवेतन मिळते परंतु भावना आटलेल्या असतिल व रिकामा वेळ जात नसेल तर वृद्धांमध्ये एक प्रकारची प्रमाणक रचना निर्माण होते व आर्थिक दृष्ट्या संपन्न असलेले वृद्ध देखील आलेला दिवस ढकलने अशा मनोवृत्तीने समाजात वावरत असलेले दिसून येतात या साठी पुढील काही सूचना करता येतील जेणे करून वृद्धांना वेळ चांगला घालविता येईल. आश्चर्यकारक बाब अशी आहे की, आर्थिकदृष्ट्या निम्न वर्गात वृद्धापकाळाच्या समस्या फारशा निर्माण होत नाहीत तर आर्थिक दृष्ट्या मध्यम वर्गीयात त्या जास्त प्रमाणात निर्माण होतात कारण मध्यम वर्गीयांनी जिवन कसे घालवावे या विषयी एक ठराविक दृष्टी बनलेली असते. वृद्धापकाळात व्यक्तीला जन्मभर सांभाळलेली मुल्य बदलता येणे शक्य नसते. त्यामूळे तरुण पिढीनेदेखील त्यांच्याशी तडजोड करूनच वागले पाहिजे.

१. वृद्धांनी प्राप्त परिस्थिती बदलने आपल्या हाती नाही हे मान्य करून तरुणांशी अनुकूलता साधावी.
२. विचारल्याशिवाय उगीचच आपली मते मांडीत बसू नये कारण त्यामूळे त्यांच्या संपर्कामध्ये येणारे लोक कंटाळतात व त्यांना टाळतात.
३. वृद्धांनी शक्य असल्यास पर्यटन करावे तशा अनेक सवलतीत पर्यटनाच्या योजना अस्तीत्वात आहेत.
४. एखादा छंद उदा. लिहणे, वाचणे, असा वृद्धानी स्वतःला लावून घ्यावा, जेणेकरून त्यांना रिकाम्या वेळेची समस्या जाणवणार नाही.
५. सगळ्याच गोष्टी स्वतःच्या मनासारख्या घडणार नाहीत हे वृद्धांनी मनोमनी मान्य करावे व घटनांबद्दल प्रदर्शन करणे टाळावे, त्यामूळे कौटुंबिक संघर्ष ओढवणार नाहीत.
६. जेष्ठ नागरिक संघाची सीपना गावोगावी व्हावी जेणेकरून वृद्धांना तेथे आपला वेळ अधिक चांगला घालविता येईल.
७. कुटूंबात रहावे लागत असल्यास कौटुंबिक परिस्थितीशी स्वतःचे समायोजन करून घ्यावे.

थोडक्यात, वृद्धांनी व तरुणांनी परस्परांच्या मदतीने हि समस्या सोडविली पाहिजे. वृद्धावस्था हि काही व्याधी नव्हे तर प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यात येणारी ती अटळ व्यवस्था आहे. ती आनंदी अवस्थेत घालविणे हे आवश्यक आहे. वृद्धांनी काही प्रमाणात स्वतःचा वेळ समाजसेवेसाठी दिला तर त्यांच्या माध्यमातूनही समाजाचा बराचसा विकास साध्य होवू शकेल.

संदर्भ :

१. आगलावे, प्रदिप, (२००९), भारतीय समाज प्रश्न आणि समस्या, नागपूर, साईनाथ प्रकाशन.
२. हडप, गोविंद आणि जोशी, अरविंद, (२००७), वृद्धांच्या सामाजिक समस्या आणि ज्येष्ठांचे समुपदेशन, नागपूर, पिंपळापूरे प्रकाशन.
३. खडसे, भा. की., (१९९२), भारतीय सामाजिक समस्या, नागपूर, मंगेश प्रकाशन.
४. लोटे, रा. ज., (१९८५), सामाजिक समस्या, नागपूर, पिंपळापूरे प्रकाशन.
५. मदन, जी. आर., (२००१), भारतीय सामाजिक समस्याएँ, जवाहरनगर, विवेक प्रकाशन.